

A representação do sujeito pronominal no português
popular angolano
*Representation of the pronominal subject in vernacular
Angolan Portuguese*

Eliana Pitombo Teixeira

Universidade Estadual de Feira de Santana,
Brasil
liapitombo@gmail.com

Abstract: Recent studies have shown morphosyntactic similarities between Brazilian Portuguese and Angolan Portuguese. In a 2002 study on speakers' use of *tu* and *você* in Bahia, Brazil in the nineteenth and twentieth centuries, Teixeira observes predominant use of *você* and its variants in data representing vernacular speech from the late nineteenth century. However, at that time, the lower class in the Recôncavo area of Bahia was basically made up of free or released former slaves (Mattoso 1993). This finding enables the affirmation that the change from *tu* to *você* began in the lower classes, whose representatives are the triggers of grammatical changes in Brazilian Portuguese at the turn of the nineteenth century (cf. Tarallo 1993). The aim of this paper, therefore, is to verify the status of the null subject parameter in Angolan Portuguese vernacular, which, different to the typically European standard form, demonstrates preference for the express subject. We consequently introduce the hypothesis that Angolan Portuguese vernacular (APV) is very similar to the Portuguese spoken in nineteenth century Brazil, based on linguistic and socio-historic factors, respectively, the considerable use of *você* as an informal pronoun, that is, a neutral one, by members of lower Angolan classes (Teixeira 2008), and linguistic contact between Portuguese

and African languages, giving rise to – as happened in Brazil – imperfect acquisition of the language of the colonizer by the illiterate masses. Using a sample of speech from informants with little or no schooling, from the corpus of the project “Em busca das raízes do português brasileiro” (Teixeira 2008), we analyze, within the framework of Quantitative Sociolinguistics (Labov 1972), representation of the pronominal subject, with consideration of linguistic and social factors.

Keywords: Brazilian Portuguese; Angolan Portuguese Vernacular; Languages in contact; pro-drop parameter.

Resumo: Estudos recentes têm demonstrado semelhanças morfosintáticas entre a variedade brasileira do português e a angolana. Em trabalho de 2002 sobre a passagem *tu - você*, no tratamento do interlocutor, na Bahia dos séculos XIX e XX, Teixeira constata a predominância do tratamento de você e suas variantes em dados de representação de fala popular no final do século XIX. Ora, a classe baixa do Recôncavo baiano, nesse período, era composta basicamente de descendentes de escravos livres ou libertos (Mattoso 1993). Esse achado possibilitou afirmar que a mudança *tu* → *você* teve início nas classes populares, cujos representantes são os iniciadores da mudança gramatical que ocorreu no português brasileiro na virada do século XIX para o XX (cf. Tarallo 1993). O presente trabalho objetiva, portanto, verificar o estatuto do parâmetro do sujeito nulo no português vernacular angolano que, diferentemente da norma culta, tipicamente européia, apresentaria uma preferência pelo sujeito expresso. Levantamos, assim, a hipótese de ser o Português Popular Angolano (PPA) muito semelhante ao português falado no Brasil no século XIX, com base em fatos linguísticos e sócio-históricos – respectivamente, o uso considerável do você como pronome íntimo ou, digamos, neutro, por representantes da classe baixa angolana (Teixeira 2008), e o contato linguístico do português com línguas africanas, o que ensejou, tal qual aconteceu no Brasil, a aquisição imperfeita da língua do colonizador pela grande massa analfabeta da sociedade. Com base numa amostra de língua falada por informantes

de baixa ou nula escolarização, extraído do corpus do projeto “Em busca das raízes do português brasileiro” (Teixeira 2008), analisamos, no quadro da Sociolinguística Quantitativa (Labov 1972), a representação do sujeito pronominal, considerando a atuação de fatores linguísticos e sociais.

Palavras-chave: Português brasileiro, Português popular angolano; Línguas em contato; parâmetro *pro-drop*.

1 Introdução

No modelo de Princípios de Parâmetros, Chomsky (1994) postula a existência de uma Gramática Universal (GU), definindo-a como um conjunto de propriedades gramaticais compartilhadas por todas as línguas naturais e de parâmetros, definidos como opções dentro da própria GU, que dão conta das diferenças entre as línguas. Entre eles está o parâmetro de sujeito nulo ou parâmetro *pro-drop* que divide as línguas em dois blocos: aquelas que permitem o apagamento do sujeito pronominal e as que exigem o seu preenchimento.

Estudos sobre tal parâmetro no português brasileiro (doravante, PB) têm demonstrado preferência pelo sujeito pronominal expresso. Alguns autores (Duarte 1993; Galves 1993; Kato 1994, entre outros) assumem que tal preferência é o resultado do enfraquecimento da concordância motivado pela introdução do *você* e da expressão pronominal *a gente* na gramática do PB, na passagem do século XIX para o XX.

Teixeira (2008) constata que, diferentemente do português europeu (PE), cuja norma é seguida pelo português angolano (PA) na sua variedade culta, o pronome *você* está sendo usado para o tratamento íntimo ou universal no português falado por angolanos, não-escolarizados e por falantes nativos das línguas nacionais. Foi esse achado que motivou o estudo da representação do sujeito, a partir de uma amostra que reúne falantes nativos e não-nativos do português, com o objetivo de testar a hipótese da ação das novas formas pronominais no processo de variação no uso do sujeito pronominal. Assumimos aqui que tal inovação é fruto do contato da língua portuguesa com as línguas africanas tanto em Angola como no Brasil, em tempos pretéritos.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na seção 2, apresentamos o cenário linguístico e sócio-histórico do Brasil colonial e imperial em que se desenvolveu o português do Brasil e seu consequente distanciamento da variedade europeia; na seção 3, apontamos algumas características do português popular angolano, mostrando a sua aproximação da variedade brasileira, como também alguns fatos morfossintáticos do quimbundo; na seção seguinte, apresentamos a metodologia e os resultados do estudo e, finalmente, na seção 5, as considerações finais.

2 Panorama linguístico e sócio-histórico

2.1 O Brasil açucareiro

Esta seção é baseada principalmente em Teixeira (2002).

Diferentemente de São Tomé, ilha desabitada, primeiro território a ser ocupado pelos portugueses no século XV, o espaço brasileiro, à época da chegada de Tomé de Souza na Bahia, era habitado por 5 milhões de índios que falavam línguas diferentes. Na costa brasileira, predominava as línguas do tronco Tupi, formado por um grupo de línguas muito semelhantes. Parte desses índios, os chamados índios aldeados, constituiu inicialmente a mão de obra das lavouras e engenhos de cana de açúcar.

No primeiro século, há estimativas de que tenham entrado no Brasil cerca de 50 mil negros (Alencastro 2000). Diz Azevedo (1969) que, no final do século, havia na Bahia (Salvador e Recôncavo) 12 mil brancos, 8 mil índios aldeados e de 3 a 4 mil escravos africanos. Nesse momento, já estava estabelecida a economia açucareira cuja organização iria determinar a estrutura social brasileira.

O rápido crescimento do empreendimento agro-industrial português é evidenciado pelos seguintes números: em 1557 havia no Recôncavo apenas um engenho; em 1590, contava-se entre 40 e 50. Essa proliferação de engenhos exigia mão de obra especializada e uma força de trabalho cada vez maior. Uma vez constatada a ineficiência dos “gentios” no trabalho de engenho, a solução foi importar mais e mais escravos africanos.

Boris Fausto mostra o crescimento da população africana na Bahia a partir dos registros de Sergipe do Conde, um grande engenho baiano. Em 1574, apenas 7% de africanos constituíam a força de trabalho escravo; esse número eleva-se para 37% em 1591, e, em 1638, toda a escravaria era formada por africanos e afro-brasileiros. Schwartz (1995) estima que na década de 1620 importou-se para a Bahia cerca de 2.500 a 3.000 cativos por ano, muito seguramente do Congo e de Angola. Diante de um quadro como esse – a forte presença de escravos africanos no Brasil – é que Guy (1989) pergunta: “Como teria sido possível evitar a crioulanização?” Esta é a pergunta que buscamos responder nas próximas subseções.

2.2 *As línguas faladas na Bahia*

O primeiro fato a ser assinalado é a pluralidade de línguas faladas no Brasil, sobretudo, até a abolição da escravatura. Inicialmente, pela necessidade de comunicação com os nativos – conhecedores da terra – desenvolveu-se uma koiné, resultante da mistura das várias línguas do tronco Tupi, faladas na costa brasileira, conhecida como língua geral. Como toda koiné, essa era uma língua simplificada e servia de língua veicular entre os índios aldeados (que falavam diferentes línguas) e entre esses e os portugueses. Era no espaço dos aldeamentos que a língua geral revestia-se de grande utilidade: usada inicialmente pelos jesuítas para a catequese dos nativos, difundiu-se pela população em consequência do acentuado número de famílias constituídas de pais portugueses e índias, do que resultou uma considerável presença de mestiços na população brasileira, os chamados mamelucos que eram na sua maioria bilíngues ou, pelo menos, entendiam a língua geral, fato comprovado pelo depoimento do mameluco Gonçalo Fernandes, 25 anos, ao Santo Ofício da Inquisição em 1592 quando lhe perguntaram quem o tinha induzido a crer na Santidade¹: “... respondeu que um brasil, negro da terra, foi o primeiro que o induziu, pregando-lhe na língua gentia que ele bem entendia...” (Vainfras 1997: 185).

Holm (2009), citando Ferraz (1979), comenta o fato de que muitos dos primeiros portugueses plantadores de cana de açúcar e seus escravos vieram para o Brasil através de São Tomé – onde se desenvolveu uma variedade crioulezada do português – após a derrocada da economia açucareira na ilha, na segunda metade do século XVI, exatamente quando vieram os primeiros escravos africanos para a costa brasileira nordestina. Isso significa que, ao lado do português europeu e da língua geral, no primeiro século de colonização, já havia falantes de um crioulo de base portuguesa no Brasil.

No século XVII, predominaram os escravos de Angola e do Reino do Congo, falantes de línguas do grupo banto, muito semelhantes entre si. Já no Oitocentos, eles vieram tanto da África Ocidental como da região Congo/Angola. Mais ainda: as línguas africanas mantiveram-se durante muito tempo e eram usadas por um grande número de pessoas (Holm 2009: 98). Como evidência, tome-se a “Arte da Língua e Angola”, de Pedro Dias, uma gramática do quimbundo, escrita na Bahia no final do século XVII cujos dados foram recolhidos de escravos no Brasil (Bonvini 2008).

Como vivia e convivia essa população tão heterogênea? O fato de o sistema brasileiro ser o da casa grande e senzala permitiu uma maior aproximação entre as populações escrava e não-escrava, para não falar do papel desempenhado pelos escravos domésticos (Pessoa de Castro 2001). É de Schwartz (1995: 376) a observação abaixo:

¹A Santidade de Jaguaripe era uma religião que surgiu na Bahia na década de 1580 cujos fiéis eram basicamente mamelucos, índios e africanos.

Muitos cativos na Bahia viviam não em grandes massas com seus companheiros de cativeiro, relativamente isolados do resto da sociedade. E sim na proximidade diária de pessoas livres de várias cores e posições.

Uma farta documentação mostra a convivência de brancos, negros, mulatos, escravos e não-escravos na Bahia durante o período colonial, como é o caso do comentário indignado sobre as festas dos estudantes do Colégio dos Jesuítas feito por Nuno Marques Pereira, autor do *Compêndio Narrativo do Peregrino da América*, considerado por Priore (1997: 299) “um verdadeiro manual de etnografia brasileira *avant le lettre*”:

Não deixarei de fazer agora uma advertência mui necessária a propósito do que trataremos, e vem a ser: que essas danças, e farças, que se fazem em nome dos estudantes dos pateos do collegio, sem embargo de serem muitos filhos de homens honrados, e terem mui boa doutrina de seus doutos e religiosos mestres, padecem a nota de vadios e calaceiros, e talvez sem terem cometido as culpas, que se lhes imputam. E a razão é, por se metterem entre eles muitos mascarados, negros, mulatos e gente calaceira, e vadia. E o pior é que não falta quem diga, que também vão negras, mulatas e muitas mulheres damas, fazendo e obrando cousas inauditas. Vede agora, senhor, como assenta bem aquelle adagio, que diz: quem com farelos se mistura, etc. (Pereira, vol. 2, 1932: 11-2, *apud* Tinhorão 1998: 85).

Essa mistura entre classes sociais e etnias bem como entre o sagrado e o profano já havia chamado a atenção do viajante francês Le Gentil de La Barbinais na sua passagem a Salvador em 1719 quando foi convidado pelo governador Vasco Fernandes Cesar de Meneses para assistir a uma festa de São Gonçalo nas cercanias da cidade:

Tivemos nós mesmos que entrar na dança, por bem ou por mal, e não deixou de ser interessante ver numa igreja padres, frades, cavalheiros e escravos a dançar e pular misturados [...], e a gritar a plenos pulmões ‘Viva São Gonçalo do Amarante’ (Barbinais 1729 *apud* Tinhorão 2000: 135).

A repressão do governo ao comportamento da parcela desprestigiada da população, constituída basicamente de mestiços, negros libertos e escravos afrouxava-se ou acirrava-se ao sabor da ocasião e da pressão dos moralistas que, muitas vezes, levava o governo a tomar medidas “disciplinares” como foi o caso da proibição da Festa de São Gonçalo pelo mesmo governador. É o que relata Pereira (1932, v.2. p.137-8)

Por isso [...] o Conde de Sabugosa, Vasco Fernandes de Meneses, estando governando a cidade da Bahia, por ver umas festas que se costumavam fazer pelas ruas públicas em dia de São Gonçalo, de homens brancos, mulheres e meninos, e negros com violas, pandeiros e adufes, com vivas e revivas ‘São Gonçalinho’, trazendo o santo pelos ares, que mais pareciam abusos, e superstições, que louvores ao santo, as mandou proibir por um bando, ao som de caixas militares com graves penas contra aqueles que se achassem em festas tão desonestas.

Com a substituição da mão de obra indígena pela africana, a língua geral perde a sua função e, conseqüentemente, o seu prestígio, o que leva à hegemonia da língua portuguesa já no século XVII. Assim, a proibição da língua geral em todo o Brasil, resolução contida nas famosas Reformas Pombalinas de 1759, diferentemente do que ocorreu em São Paulo, não mais se aplicaria ao Nordeste açucareiro.

3 O Século do Ouro

No primeiro quartel do século XVIII (1724), era o seguinte o quadro populacional em Salvador e no Recôncavo, segundo os cálculos feitos pelo Padre Gonçalo Soares de França na dissertação apresentada à Academia dos Esquecidos (Schwartz 1995: 87).

Salvador	Número	Porcentagem
Não-escravos	12.861	52%
Escravos	12.132	48%
Total	24.993	
Recôncavo	Número	Porcentagem
Não-escravos	15.451	39%
Escravos	24.217	61%
Total	39.688	

Tabela 1: População de Salvador e Recôncavo em 1724 (Adaptada da Tabela 6 de Schwartz).

A Tabela 1 mostra que o maior número de escravos concentrava-se no Recôncavo, onde ficavam as lavouras de cana e a maioria dos engenhos. Em Salvador, quase a metade da população era escrava e, no total, havia mais escravos que não-escravos. Entre os não-escravos havia um bom número de negros e de mestiços alforriados, o que mostra a superioridade numérica da população não-branca. No interior da colônia, o número de escravos africanos

era reduzido, predominando uma população formada de índios e mamelucos, falantes da língua geral, como era o caso de São Paulo e de outras áreas onde se desenvolveu a criação de gado. A descoberta do ouro pelos bandeirantes e a corrida em busca das minas, que seguiu por toda a primeira metade do século XVIII, provocou um intenso movimento migratório para aquela região. Para lá seguiram muitos trabalhadores livres e escravos da costa açucareira, onde já se falava o português reestruturado (Holm 2009: 98).

Nunca antes o porto de Salvador viveu tal movimentação de navios que traziam mercadorias e novos colonos atraídos pela febre do ouro. Estima-se em 600.000 o número de portugueses chegados ao Brasil, nesse período, atraídos pelo nobre metal. Foi assim que a língua portuguesa foi se expandindo e se difundindo por outras áreas da colônia após 1750, quando terminou o ciclo da mineração e a população das minas se espalhou por áreas diversas do território brasileiro.

3.1 *O século XIX*

A vinda da Família Real para o Rio de Janeiro em 1808, cuja população a essa época somava 50.000 habitantes – a maior parte dela constituída de negros e mestiços – resultou em uma série de transformação na vida dos habitantes da capital como também em mudanças sociais e políticas em todo o Brasil.

Com a corte, vieram cerca de 15.000 portugueses. Em 1837, a população cresce para 110.000 e o número de brancos sobrepuja o dos negros e mestiços. A sociedade brasileira muda completamente de feição, tornando-se europeizante, tanto no comportamento – linguístico inclusive – como no campo da ideias (Priore & Venâncio 2001).

Todas essas mudanças foram fruto do surgimento de uma elite letrada da pequena burguesia, forjada na opulência do século anterior e alimentada pela reformas joaninas (criação de colégios e escolas de nível superior, fundação de uma imprensa brasileira, entre outras instituições). É por essa via que muitos mulatos ascendem socialmente. Esse é o momento em que a língua escrita por brasileiros começa a ser veiculada em livros, folhetos e principalmente em jornais – que proliferavam à época – tornando-se, assim, acessível à parcela letrada, ainda que ínfima, da população. No entanto, como a grande maioria da população brasileira era constituída por afro-descendentes, e a ação de escola quase nula até os meados do século XIX, depreende-se que o português falado pela maior parte da população eram variedades – no dizer de Holm (2009) – reestruturadas.

O recenseamento de 1872 concluiu que o Império contava com 10.112.000 habitantes e a cidade de Salvador abrigava uma população constituída de 31% de brancos e 69% de não-brancos; entre os não-brancos 83,22% eram livres

e 16,78% escravos. Salta aos olhos o decréscimo da população escrava, fato explicado por mais de uma razão: a proibição do tráfico, em 1850, dificultou a renovação do “estoque” de escravos; a desintegração do sistema escravista, acentuada com a perspectiva da abolição. Além disso, a situação econômica da Bahia contribuiu grandemente para o crescimento do número de alforrias. Este fato, aliado à costumeira miscigenação, aumentou sensivelmente o número de negros e pardos livres. Mattoso (1997) afirma que a maior parte da população de Salvador no século XIX era constituída de alforriados e seus descendentes.

Dois fatos merecem destaque no século XX: a democratização do ensino em meados do século e a migração em massa do campo para a cidade. Tais fatos favoreceram as trocas linguísticas, verificadas no uso de formas não-padrão até mesmo entre pessoas com nível de escolarização mais elevado.

Voltemos agora à pergunta de Guy: “Como teria sido possível evitar a criouliização?” Os fatos enumerados acima nos levam a reformular a sua pergunta: diante de tal panorama sociolinguístico, como poderia ter-se desenvolvido um crioulo estável?

4 A língua portuguesa em Luanda

Esta seção é baseada em Pepetela (1990), Mingas (2000) e Fage (2010). Não adentraremos na questão do uso da língua portuguesa em todo o país, mas nos deteremos no norte de Angola onde fica a sua capital, Luanda.

Apesar de o território onde hoje fica Angola ter sido ocupado pelos portugueses somente algumas décadas depois da ocupação efetiva do Brasil, suas histórias sócio-políticas são bem diferentes. Segundo Fage (2010), essa ocupação passou por três fases: na primeira, que vai até 1605, o interesse dos colonizadores era se apoderar das minas de prata que diziam lá existir, e obter terras para exploração. Tais intentos foram frustrados por duas razões: as minas não existiam, e o reino do Ndongo resistiu mais do que o esperado; a segunda fase foi marcada pelo tráfico negreiro quando Angola se torna uma feitoria, um ponto de apoio para a guarda e embarque dos escravos. Esse momento, que se estende até a independência do Brasil, no início do século XIX, foi marcado por acordos e lutas internas, e pela invasão dos holandeses.

Com tantos problemas a enfrentar, os portugueses foram se tornando cada vez mais africanizados “nos seus métodos de conseguir nativos como principal objetivo de suas campanhas militares” (Fage 2010: 319) e não é de estranhar que tenham adotado dos africanos outros tipos de comportamento, incluindo o linguístico.

A independência do Brasil foi um marco na história da colonização de Angola. Foi só então que os portugueses, preocupados com o desejo da elite

luso-africana de anexar Angola ao Brasil, investiram no povoamento e na conquista do território, enviando para lá tropas portuguesas no sentido de assegurar a sua posse e expandir os seus domínios. Daí em diante, a população lusa foi crescendo cada vez mais e a segregação racial se intensificou. Os negros passaram a residir na periferia, enquanto a classe dominante ocupava o centro da cidade. Assim, apesar do crescimento da população branca, a segregação racial que se instalou não permitiu a expansão da língua portuguesa.

Diante da hostilidade dos angolanos, os portugueses foram forçados a criar um grupo de apoio, os chamados assimilados. Os seus filhos adquiriram dois direitos fundamentais: ter nacionalidade portuguesa e frequentar a escola. Contudo, o ensino não era gratuito nem obrigatório, o que impediu o grosso da população de ter acesso aos bancos escolares. Contraditoriamente, o domínio da língua portuguesa e a assimilação de hábitos da cultura europeia era condição para qualificar um angolano como cidadão e assim, os indígenas foram cada vez mais afastados da vida da comunidade, na medida em que o próprio governo não oferecia condições para a sua inclusão social. O cenário linguístico refletia o social: a maioria da população falava quimbundo; os assimilados eram bilíngues, e só uma parcela mínima da população, representada por portugueses, falava unicamente o português. A aquisição do português L1 pelos filhos dos assimilados nas décadas 20/30 é o ponto de partida para a nativização do português pelas gerações posteriores.

Atualmente, é a seguinte a situação linguística de Luanda: parte de população, especialmente o segmento mais velho, é bilíngue (português/kimbundo), a maioria é monolíngue (português) e a menor parte é monolíngue (kimbundo). A guerra civil, que se prolongou por quase três décadas, provocou um intenso movimento migratório, levando muitos provincianos a se refugiar em Luanda, fato que fez aumentar drasticamente o número de habitantes de Luanda e o número de falantes do português como língua nativa no país.

4.1 *Mera coincidência?*

Apresentamos aqui algumas características do português coloquial praticado em Luanda, mostradas em sentenças retiradas do *corpus* que começamos a constituir a partir de 2008.

- (1) a. O pronome você com tratamento íntimo
 Mana, desde ontem que morreu o miúdo e só agora que você está chegando?
- b. A expressão pronominal a gente no lugar de nós:
 Olha, a casa da tua mãe é aquela, mas quando **a gente** chegar no pé da tua mãe, não fala que: oh, mamã, sou eu, meu nome é fulana. Cheguei.

- c. Ausência de concordância verbal e nominal:
Oh, paizinho, **você não fizeste** isso.
Se **as coisa** perdeu eu não sou culpado.
- d. Uso do indicativo no lugar do subjuntivo:
Nós queremos que você **casa** com a nossa filha.
- e. Objeto nulo anafórico:
Bem, eu (**cv**) conheci como um líder religioso.
- f. Mistura de pronomes:
Não sou **tua** amiga pra **você** me responder assim.
- g. Perguntas Qu- in situ:
Mas você andava **onde**?
- h. Uso da próclise em contextos enclíticos no PE:
O colega **me** levou até a casa dele, **me** deu o copo de água..
- i. O lhe como acusativo:
Eu conheci- **lhe** a trabalhar numa empresa.
- j. Uso de você e a gente como formas de indeterminação do sujeito:
 Você sai da escola, depois vai brincar.
.... quando **a gente** ganha treze mil quanza ou vinte mil quanza por mês...
- k. Duplo sujeito:
Meus familiares, **eles** me perguntaram assim: vais pra onde?
- l. Relativa copiadora:
Graças a Deus, ainda os carros em que eu ando **com eles**, nunca aconteceu nada.

Todos esses fenômenos são também encontrados em variação no português do Brasil, o que evidencia a ação do contato nas duas variedades do português constituídas nessas ex-colônias portuguesas.

eme ngidya	‘eu como’	eme ngadya	‘eu comi’
eye udyā	‘tu comes’	eye wadya	‘tu comeste’
mwene udyā	‘ele come’	mwene wadya	‘ele comeu’
etu tudya	‘nós comemos’		

Tabela 2: Verbo *comer* no presente e pretérito do indicativo.

4.2 A (não) concordância verbal no quimbundo

No quimbundo – a língua nacional mais falada em Luanda – não existem marcas de concordância entre o pronome sujeito e o verbo. Veja-se o exemplo dado por Mingas (2000: 73), Tabela 2, para o verbo *comer* no presente e pretérito de indicativo.

Os morfemas **ng-** e **u-** prefixados ao verbo marcam a função de sujeito dos pronomes pessoais; **-i-** e **-a-** são morfemas de presente e pretérito, respectivamente. Observe-se que a segunda e a terceira pessoas são formalmente idênticas, fato que levou os aprendizes do português L2, tanto no Brasil como em Angola, a confundir essas duas formas pronominais. No Brasil, é mais frequente o tu com verbo na terceira pessoa, enquanto em Angola os falantes de baixa ou nula escolarização costumam usar o pronome você com a desinência verbal da segunda pessoa como em (2).

- (2) Vai lá que você cresceste na cidade, mas se você tinhas crescido aqui no mato...(F2AK)²
- (3) Se tu não encostar, pode descer. (F2AP)

A não existência no quimbundo de pronomes de tratamento como você, levou os falantes não alfabetizados e de baixa escolaridade a usar indistintamente a forma você para qualquer destinatário, independentemente do fato de ser uma pessoa íntima ou não, como se pode ver em (4) e (5).

- (4) Pra mim ver que você não tem namorada, você vem me buscar todos os dias. (FLAP, reportando uma conversa com o namorado)
- (5) Doutor, você não me deste mal a pica? (FLAP, reportando um diálogo com um médico ao ser atendida em um hospital).

²Abreviaturas utilizadas: M (masculino), F (feminino); faixa etária 1 (18-32 anos), 2 (33-49 anos) e 3 (acima de 50 anos); P (falante nativo do português) κ (falante nativo de línguas nacionais).

5 A expressão do sujeito pronominal: metodologia, resultados e discussão

5.1 Metodologia

O estudo foi realizado a partir de dados coletados em Luanda, reunidos numa amostra constituída de dez informantes de ambos os sexos, com nulo ou baixo nível de escolaridade (até a 5^a série do fundamental), falantes nativos do português e de uma das línguas nacionais, sobretudo, do quimbundo.

Verificou-se a presença/ausência de sujeito pronominal nas três pessoas do singular e do plural. Na análise dos dados, compararmos seus resultados com os de Duarte (1995) Busca-se, desse modo, confirmar a ação do contato na mudança linguística como também confirmar ou não a tese segundo a qual a perda do princípio “evite pronome” é resultado do enfraquecimento da concordância, motivada pela entrada do você e da expressão pronominal a gente no sistema.

De início, esclarece-se que o uso do sujeito *a gente* de referência definida, em Luanda – ao menos pelo que se verifica na amostra utilizada – não é expressivo, tendo ocorrido em apenas três sentenças, uma delas com verbo no plural. Vejam-se os exemplos:

- (6) É a história que mais conheço em português, meu avô sabia um pouco. Meu avô era catequista e ele nos contava mais em dialeto. Quando a gente se sentava, nós acabávamos de jantar... (F1K)
- (7) Depois do que aconteceu... daí também... depois de ela ficar boa, a gente não conseguimos de conversar ainda (F2K)
- (8) quando a gente chegar no pé da tua mãe, não fala que: Oh, mamã, sou eu, meu nome é fulana, cheguei. (F2K)

Estabelecemos como fatores condicionadores extralinguísticos: gênero/sexo, faixa etária (18-32, 33-49, 50 ou mais), e a língua nativa (português e línguas nacionais). A inclusão desse último fator objetivou verificar se o uso do sujeito expresso foi introduzido por falantes não nativos do português já que ficou comprovado que esse segmento da população é o que usa mais frequentemente o pronome você.

Quanto aos fatores linguísticos, estabelecemos, seguindo Duarte (1995): a) pessoa do discurso; b) tempo e forma verbal; c) tipo de sentença; d) correferência em estruturas subordinadas; e) presença/ausência de material linguístico entre sujeito e verbo e f) presença/ausência de elementos em CP, aos quais acrescentamos para a 2^a pessoa o fator forma de tratamento do interlocutor.

Em relação ao tipo de sentença, seguimos Duarte (1995), agrupando sentenças independentes, primeiras coordenadas e coordenadas não-correferentes em um único tipo. Os outros tipos são: a) raiz anteposta, b) raiz posposta, c) adjunta anteposta, d) adjunta posposta, e) completiva e f) relativa. As diferentes posições de adjuntas e raízes poderiam mostrar tendências contrárias na escolha do sujeito nulo ou expresso o que de fato se confirmou.

No que se refere à pessoa do discurso, reunimos o singular o plural da segunda e terceira pessoas em um único fator, separando, no entanto, P4 de P1 por entendermos que *nós* não é o plural de *eu*, ou seja, *eu+eu* como também por termos observado, na rodada referente à P4, a diferença de comportamento entre essas duas pessoas do discurso em relação ao preenchimento do sujeito: *nós* resiste mais ao sujeito expresso. Esclarecemos que a variante sujeito expresso foi tomada como fator de aplicação.

5.2 Os resultados

No cômputo geral, dos 434 dados, tem-se 65% de sujeitos expressos contra 35% de sujeitos nulos. Este fato, por si só, já é surpreendente se considerarmos a proximidade, pelo menos na variedade culta, do português angolano com o português europeu. Na rodada geral, obtivemos os resultados mostrados nas tabelas (3) e (4).

Fatores	APL.N	%	PR	Sign.
↓				
Não	97/128	75	.62	000
Sim	61/117	52	.36	
Total	158/245			

Tabela 3: Efeito da variável correferência em estruturas subordinadas.

Em relação a essa variável, os nossos resultados são idênticos aos encontrados por Duarte (1995) para o PB. Em ambas as variedades, o peso relativo .62 mostra que, no caso de sujeitos não-correferentes, a preferência pelo sujeito expresso é bem maior do que na presença de sujeitos correferentes .36.

(9) ... quer dizer, ela quando se manteu com seu marido, primeiro mês estava grávida. (M1K)

(10) ... como ela é criança, assim ela não vai poder subir.(F3K)

Fatores	APLN	%	PR	Sign.
↓				
P1	107/181	60	.44	000
P2	48/70	68	.54	
P3	102/134	76	.63	
P4	21/48	43	.27	
Total	278/433			

Tabela 4: Efeito da variável pessoa do discurso.

Como se constata na tabela 3, é em P3 onde ocorre a frequência maior de sujeitos expressos, seguido de P2, contrariamente aos resultados encontrados por Duarte (1995) que, tanto no plural como no singular, a terceira pessoa é a que exhibe mais sujeitos nulos. Esse fato é explicado por Duarte pela possibilidade de o sujeito poder ser retomado por uma categoria vazia, o que não acontece em P2 e P1 que são pronomes dêiticos. Negrão e Muller (1996) observam que se o enfraquecimento da concordância fosse a causa da preferência pelo sujeito expresso no PB, então, se esperaria mais sujeitos expressos em P2 e P3. É exatamente isso o que se verifica nesse estudo.

No português angolano, a primeira pessoa do plural é a que apresenta o menor índice de sujeitos expressos. Este fato merece um destaque na nossa análise: em primeiro lugar, a expressão pronominal *a gente*, como foi dito acima, é muito pouco usada, sobretudo como sujeito de referência definida. Além disso, a concordância de P4 é robusta mesmo entre falantes analfabetos. Isso se explica pelo fato de a presença do português europeu ainda ser muito forte: é esse o *input* recebido pela população nativa. No caso de P2, observou-se uma preferência pelo *você* entre os falantes não-alfabetizados e de nível baixo de escolaridade daí o preenchimento do sujeito que, se nulo, seria confundido com a terceira pessoa. Contudo, a variável língua nativa não se mostrou significativa, como esperávamos. Vejam-se os exemplos:

- (11) Assim que me apareceu o noivo, começamos a namorar. Apresentei nos meus pais. (F3K)
- (12) Eu vou lhe falar: fulano, você tá fazer isso com um mais velho? (F1P)
- (13) Como é que você vai me agradecer com dois pacotes de Omo? (F1K)

Fatores	APL.N	%	PR	Sign.
↓				
Pretérito/complexa	20/25	80	.71	028
Subjuntivo	4/5	80	.57	
Pretérito/simples	122/190	64	.53	
Presente/simples	102/152	67	.49	
Presente/complexa	25/49	51	.30	
Futuro complexo	5/12	41	.30	
Total	278/433			

Tabela 5: Efeito da variável tempo/forma verbal.

O terceiro fator selecionado foi tempo e forma verbal. Os resultados são apresentados na Tabela 5.

As sentenças complexas no pretérito são as que mais favorecem o sujeito expreso, seguidas das subjuntivas e do pretérito simples. Observe-se o pretérito (simples ou complexo) é o tempo mais utilizado pelos informantes (215 ocorrências) por ser o tempo típico de narrações. Quanto ao subjuntivo, apesar do pequeno número de ocorrências, trata-se de uma estrutura com CP preenchido, o que explica a preferência pelo sujeito expreso.

Resultados interessantes são os mostrados na Tabela 4, os quais se referem à variável tipo de sentença. As relativas são as que mais favorecem o sujeito expreso do mesmo modo que se verifica no trabalho de Duarte (1995). Segundo a autora, é exatamente nesse contexto que ocorre mais frequentemente o sujeito expreso no PE.

Fatores	APL.N	%	PR	Sign.
Relativas	29/35	82	.73	033
Independente	123/189	65	.54	
Adjunta anteposta	13/16	66	.46	
Completiva	29/35	82	.50	
Raiz posposta	15/38	39	.27	
Adjunta posposta	20/36	66	.55	
Raiz anteposta	29/43	67	.48	
Total	278/433			

Tabela 6: Efeito da variável tipo de sentença.

Em segundo lugar, vêm as independentes, contexto que no PB, assim como no PE, se mostra mais resistente ao sujeito expreso. Um fato curioso pode

ser observado nas raízes e adjuntas: quando antepostas, levam ao uso mais frequente do sujeito expresso e, quando pospostas, ao do sujeito nulo. Assim, parece que a posição inicial da sentença é um fator que favorece o uso de sujeito expresso no PA, Tabela 6.

5.3 Sobre a segunda pessoa do singular

Em uma rodada separada de P2, incluímos entre os grupos de fatores a variação *tu/você*. Observa-se que, quando *você* é usado, o número de sujeitos expressos aumenta significativamente. Outro achado que nos surpreendeu foi o fato de a chamada segunda pessoa direta ser pouco usada, ao menos na amostra analisada. Além disso, a maioria das vezes é expressa apenas pelo verbo. Vejam-se os números na Tabela 7.

Fatores	APL.N	%	PR	Sign.
Você	42/51	82	.64	000
Tu	7/20	35	.17	000
Total	49/71			

Tabela 7: Efeito da variável forma de tratamento.

Vejam-se os exemplos 13 e 14 apresentados a seguir:

(14) Moça, vives com quem? (F1P)

(15) As pessoas me diziam: “Eh pá, você tá perdido” (M1P)

Diante desses resultados, esperávamos que P2 apresentasse o maior peso relativo, já que é nesse segmento da população que há predominância do *você* sobre o *tu*. De todo modo, ficou evidente que a introdução do *você* levou ao maior preenchimento da segunda pessoa (68%) e da terceira (76%), quando se perdeu a distinção entre P2 e P3. Vale salientar o fato de que a mudança *tu* → *você* no PB iniciou-se na classe baixa como constatado em Teixeira (2002).

6 Considerações finais

Pontuamos, aqui, alguns fatos que parecem apontar para a confirmação da hipótese segundo a qual o enfraquecimento da concordância é realmente a causa da preferência pelo sujeito expresso:

- (16) a. tanto no Brasil como em Angola o português se formou sobre a influência de línguas africanas cujos falantes tiveram de aprender o português sem nenhuma instrução formale já na idade adulta;

- b. esse português reestruturado guarda marcas da sintaxe das línguas africanas tais como a ausência de concordância de número e de pessoa, do parâmetro *pro drop* marcado negativamente, entre outras apresentadas na subseção 3.1;
- c. no caso específico de Luanda, onde não se registra um uso expressivo de *a gente*, mesmo entre falantes não alfabetizados, a concordância de P4 não foi drasticamente enfraquecida. Contudo, nesse segmento da população, registra-se a preferência pelo *você*, perdendo-se assim a diferença entre a segunda e terceira pessoa, o que espelha a gramática do quimbundo;
- d. como se trata de informantes de reduzida ou nula escolarização, pertencentes à camada desprestigiada da população, não se pode ainda falar em mudança. Contudo, é bom lembrar que no PB a mudança *tu* → *você* veio de baixo, como acontece, aliás, com a maioria das mudanças linguísticas;
- e. o uso ainda que pouco frequente do pronome *você* por jovens universitários constatados em Teixeira (2008) como também a ausência de estigma em relação a essa forma de tratamento - muito provavelmente por conta do prestígio as novelas brasileiras - podem ser indícios de que no futuro próximo o *você* como tratamento íntimo ou universal venha a se implementar no português angolano.

Referências

- Alencastro, L. F. 2002. *O Trato dos Videntes: Formação do Brasil no Atlântico Sul*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Azevedo, T. 1969. *Povoamento da Cidade de Salvador*. Salvador: Itapuã.
- Bonvini, E. 2008. Línguas africanas e português falado no Brasil. In: Fiorin, J. L.; Petter, M. (org.) *África no Brasil*, 15-62. São Paulo: Contexto.
- Chomsky, N. 1994. *O conhecimento da língua: sua natureza, origem e uso*. Lisboa: Caminhos.
- Duarte, M. E. L. 1993. Do pronome nulo ao pronome pleno: a trajetória do sujeito no português do Brasil. In: I. Roberts & M. A. Kato (Org.). *Português Brasileiro: uma viagem diacrônica*, 107-128. Campinas: Editora da UNICAMP.
- Duarte, M. E. L. 1995. A Perda do Princípio "evite pronome" no português brasileiro. Tese – (Doutorado em Linguística), UNICAMP, Campinas.
- Page, J. D. 2010. *História da África*. Trad. Aída Freudenthal; Georgina Segundo; Jaime Araújo. Lisboa: Edições 70.
- Fausto, B. 2001. *História Concisa do Brasil*. São Paulo: EDUSP.

Galves, C. C. 1993. O enfraquecimento da concordância no português brasileiro. In: Roberts, I; Kato, M. A. (org.). *Português brasileiro: uma viagem diacrônica*, 387- 408. Campinas: Editora da UNICAMP.

Guy, G. R. 1989. On the nature and origins of popular Brazilian portuguese. In: *Estudios sobre Español de América y Lingüística Afroamericana*, 227-45. Bogotá: Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo.

Holm, J. 2009. The genesis of the Brazilian vernacular: insights from the indigenization of Portuguese in Angola. *Papia* 19: 93-122.

Kato, M. A. 1994. *Português brasileiro falado: aquisição em contexto de mudança lingüística*. Congresso Internacional sobre o Português. Lisboa. Digitado.

Labov, W. 1972. *Sociolinguistic Patterns*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Mattoso, K. M. Q. 1993. *A Bahia no Século XIX. Uma Província no Império*. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira.

Mingas, A. 2000. *Interferência de kimbundu no português de Luanda*. Luanda: Caxinde.

Negrão, E. & Muller, A. 1996. As mudanças no sistema pronominal no português brasileiro: substituição ou especialização de formas? *D.E.L.T.A* 12 (1).

Pessoa de Castro, Y. 2001. *Falares africanos na Bahia: um vocabulário afro-brasileiro*. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras; Topbooks.

Pepetela. 1980-1990. *Luandando*. Luanda: Elf Aquitaine Angola.

Priore, M. 1997. Ritos da Vida Privada. In: Mello e Souza (org.). *História da Vida Privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América Portuguesa*. São Paulo: Companhia das Letras, v.1.

Priore, M.; Venâncio, R. P. 2001. *O livro de ouro da História do Brasil*. Rio de Janeiro: Ediouro.

Schwartz, S. B. 1995. *Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial - 1550-1855*. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras.

Teixeira, E. P. 2002. Era uma vez você. Tese de doutorado. Universidade Federal de Bahia, Salvador.

Teixeira, E. P. 2008. O pronome você no português de Luanda. In: Lima-Hernandes, Maria Célia *et al.* *A língua portuguesa no mundo*. São Paulo: FFLCH-USP.

Tinhorão, J. R. 1998. *História social da música popular brasileira*. São Paulo: Editora 34.

Vainfas, R. 1997. *Confissões da Bahia: Santo Ofício da Inquisição de Lisboa*. São Paulo: Companhia das Letras.

Recebido em: 18/09/2011

Aceito em: 16/01/2012
